

БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР ЖАНРЛАРИ ВА ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ.

Жумаева Шохидахон Шавкатовна

Тошкент шаҳар Маданият бош бошқармаси тасарруфидаги Чилонзор туман, 15- сон
Болалар мусиқа ва санъат мактаби хор синфи ўқитувчиси

normurodovlar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524678>

Аннотация. Мақолада ўзбек халқ оғзаки ижоди жанрларига қисқача таъриф берилди. Болалар фольклори ва жанрлари; уларнинг бугунги кундаги аҳамияти, болалар жамоа ижрочилигида қайта ишланган халқ қўшиқлари, ўқитиш услубиётида болалар фольклор жанрларидан самарали ва тўғри фойдалана олиш ҳақида сўзланади.

Калит сўзлар: Халқ оғзаки ижодиёти, болалар фольклор жанрлари, жамоавий ижрочилик санъати, қайта ишланган халқ қўшиқлари.

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР ЖАНРЫ И НАРОДНЫЕ ПЕСНИ.

Аннотация: В статье даётся краткий обзор жанров фольклора. Описывается роль и потребность детского фольклора на сегодняшний день, рациональное и правильное пользование обработками для детского коллективного исполнения при методе обучения детей.

Ключевые слова: Устное народное творчество, жанры детского фольклора, коллективное исполнения, народные песни в переложении.

CHILDREN'S FOLKLORE GENRES AND FOLK SONGS.

Abstract. In this article the definition of genres in Uzbek folklore will be provided. The information such as Children's folklore and its genres; its importance in today's society; folk songs resung in children's team performance; using the genres of folk songs efficiently and correctly in teaching will be described.

Key words: Folklore, the genres of children's folklorile, the performing arts collective, reworked folk songs.

Мустақил диёримизда ўсиб келаётган ҳар бир ёш авлоднинг билим олиши, ўқиб ўрганиши учун барча имкониятлар яратиб берилган. Болаларнинг мактабдан ташқари бўш вақтларини мазмунли ўтказиш учун ташкил қилинаётган қўшимча таълим турларини кўпайтириш ва уларни ривожлантириш бугунги кундаги энг долзарб масалардан бири ҳисобланади. Ёш авлодни ўз касбининг етук мутахассиси қилиб тарбиялашда мактабларнинг ўрни беқиёс. Болалар мусиқа ва санъат мактаблари ҳам шулар жумласидандир.

Мусиқа санъати турлари ичида жамоавий куйлаш санъатининг ўзига хослиги, юқори ижро маданияти ва мукамаллиги билан тингловчиларга ўзгача ҳузур баҳш этади. Жамоавийлик- бу бирдамлик, дўстлик, биродарлик тушунчалари билан узвий боғлиқ деб ўйламайман. Жамоавий ижрочилик инсонга маънавий озуқа бериш билан бирга, уларнинг маданиятини, дунёқарашини, улардаги инсоний туйғуларни шакллантиришга катта ёрдам беради.

Мустақилликка эришганимиздан сўнг миллий қадриятларимизни тиклаш ва уларни ривожлантириш борасида турли ишлар олиб борилмоқда. Халқ оғзаки ижодиёти ва уни ўрганиш, ҳамда ўзлаштирилган билимларни ёш авлодга ўргатиш масаласи олдимизда

турган жиддий масалалардан бири ҳисобланади. Кўплаб тадқиқотчилар ва тарихчи олимлар қаторида буюк устозларимиз ҳам бу маъсулиятли ишга ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар. Халқ оғзаки ижоди намуналари асрлар давомида сайқалланиб бизгача етиб келди. Халқ оғзаки ижодиёти бизга ҳар бир халқ ва миллатнинг тарихи, ҳаёт тарзи, кечинмалари ва қарашлари ҳақида сўзлайди.

Болалар жамоавий ижрочилигида халқ кўшиқларининг ўрни ва аҳамияти ҳақида тўхталадиган бўлсак, у қадимдан ҳозирги кунга қадар оғиздан оғизга ўтиб келаётган фольклор жанрларини ўз ичга олади. Ўзбек фольклорининг бир қисми ҳисобланган болалар халқ кўшиқлари ўзига хослиги ва бетакрорлиги билан ажралиб туради.

Мустақиллигимизнинг илк даврларини олиб қаралса, болалар жамоалари томонидан ижро этилган халқ кўшиқлари намуналарини учратишимиз мумкин ва бу анъаналар ҳозирги кунга қадар ривожланишда давом этиб келмоқда. Болалигимизнинг беғубор дамларини эслаганимизда кўз олдимизда «Булбулча» ва «Томоша» болалар ашула ва рақс ансамбли ижролари гавдаланади. Мохирона қайта ишланган ва болалар учун мослаштирилган халқ кўшиқларидаги миллий колорит ҳар бир тингловчи эътиборини тортмай қолмайди.

Сўнги йилларда миллий қадриятларимиздан бахшичилик санъатини ва мақом санъатини ривожлантиришга катта эътибор қаратилаётган бир даврда болалар фольклори ижросини тарғиб қилиш учун яна ҳам кенг шароитлар яратиб берилмоқда. Бунга мисол сифатида амалиётдаги танловлар, халқ йиғинлари, турли миқёсдаги тадбирлар ва сайлларни санаб ўтишимиз мумкин.

Халқ оғзаки ижодининг энг йирик жанри дostonчилик бўлиб, унда қаҳрамонлик, мардлик, меҳр-муҳаббат, инсонийлик фазилатлари, ёвузлик ва эзгулик курашлари ҳақида сўзланади. Халқ кўшиқлари ҳам муҳим жанрлардан ҳисобланади ва унда меҳнаткаш халқ ҳаёти, уларнинг орзу интилишлари, туйғулари, муҳаббат, садоқат, дўстлик ва қардошлик муносабатлари тараннум этилади. Халқ кўшиқлари **маросим кўшиқлари, мавсумий кўшиқлар, меҳнат кўшиқлари, болалар кўшиқлари** каби турларга бўлиниб кетади.

Болалар фольклори ҳам ўз навбатида тез айтиш, топишмоқ, эртақ, сакрамачок, турли болалар ўйинлари каби жанрлардан ташкил топган бўлиб, улар худудларга қараб турлича бўлади. Болалар кўшиқларининг сўзлари содда ва куйлаб юриш учун қулай. Ва ўша соддалик ва оддийлик замирида беғубор болалик туйғулари ётади. Улар вокал-техник томондан куйлаш учун қулай ва аксарияти у қадар кенг бўлмаган диапазонга эга, ҳамда такрорланувчи – куплет шаклидан ташкил топган.

Тез айтишлар болаларни ақлий ривожланишига, ҳотира ва эслаб қолишни ривожлантиришга, энг асосийси тўғри талаффуз кўникмаларига эга бўлишга ёрдам беради.

Топишмоқлар ва эртақларларда гўзал инсоний фазилатлар, жасорат, камтарлик ҳақида сўзланади ва улар содда сўзлар йиғиндисидан ташкил топади. Улар ақлий тасаввурни бойитиш, зийраклик, синчиковлик ва мустақил фикрлаш кўникмаларини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Хор дарсларини ташкил қилишда фанга ўқитишнинг ноанъанавий турлари сифатида болалар фольклор жанрлари намуналаридан кенг фойдаланган ҳолда янги методларни олиб кириш ва улардан мақсадли фойдаланиш мумкин. Тез айтишлардан овоз машқи

турларини ишлаб чиқишда; топишмоқлардан викторина ўйинлари, ақлий хужум ўйинлари ва ақлини чархловчи машқларни ўтказишда; халқ эртаклари асосида эса болалар учун қисқа метражли сахнавий ижро дастурларини ва концерт дастурларини ўтказишда, шунингдек фан очик дарсларини ташкиллаштиришда унумли фойдаланишимиз мумкин.

Халқ кўшиқларининг қайта ишланган ва мослаштирилган турлари мавжуд бўлиб, нафақат катталар, балки болалар жамоа ижрочилигида ҳам улардан самарали фойдаланиб келинмоқда. Болалар кўшиқларини қайта ишлашда, мослаштиришда ёки устозлар томонидан қайта ишланган асарларни ижро этишда биз ўқитувчилардан юқори билим,зеҳн ва малака талаб қилинади. Бундан ташқари асарга ижодкорона ёндашиш ҳам муҳим жиҳатлардан биридир. Болалар учун асар танлашда аввало асарнинг мавзу жиҳатдан мослигига қаралса, бошқа томондан унинг ижро учун қулайлигига катта аҳамият бериш зарур. Асарнинг оҳангдорлиги болаларни ўзига ром этиши ва ижрода ноқулайлик туғдирмаслиги зарур. Баъзи халқ кўшиқлари янги матнлар билан ўзгартирилса, баъзилари эркин бадихагуйлик (импровизация) орқали бойитилади. Болалар кўшиқларини хор учун қайта ишлашда кўповозликнинг гармоник, гомофонно-гармоник, имитацияли ва канон турларидан кенг фойдаланилади. Бу айниқса а-капелла жанрида ўзининг жозибасини ва таъсирчанлигини яққол намоён этади.А-капелла жанри деганда жўрсиз куйлаш, яъни бирон-бир асарни мусиқа асбоби жўрлигисиз фақат овоз орқали ижро этиш тушунилади

Бугунги кунда кўплаб устозларимиз изидан бориб, уларнинг анъаналарини давом эттирган ҳолда ижод қилаётган ва ёш авлодга мусиқа санъатининг турли йўналишларидан билим бериб келаётган истеъдодли, ҳамда изланувчан ёшларимиз кўпчиликни ташкил этмоқда. Ўзбек халқ кўшиқлари қаторида қардош миллатлар ва элатлар халқ кўшиқларини қайта ишлаб, уларни ижро этиш орқали мусиқа санъатимизни бойитиб келмоқдалар. Жамоавий ижрочилик билимлари ва кўникмаларини ўзлаштириш билан биргаликда миллийлик руҳини ўзида жам этган халқ кўшиқларини ўрганиш, ҳамда ёш авлодга уни ўргатиш орқали халқ оғзаки ижодиётини ривожланишига ўз хиссамизни қўшган бўламиз. Устозлар анъаналарини давом эттириш биз ёшлар учун ҳам қарз ҳам фарздир.

REFERENCES

1. Жаҳонгиров Ф., Узбек болалар фольклори, Т., 1975;
2. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди, Т., 1980;
3. Сафаров О., Узбек болалар поэтик фольклори, Т., 1985.
4. Н.С.Шарафиева «Ўзбекистон тароналари». Тошкент- 2014 й.
5. Б.В.Шамахмудова «Хор лугати». Тошкент-2009 й.